

БОЧКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА

кандидат юридических наук,
доцент департамента правового
регулирования экономической деятельности
Финансового университета при Правительстве РФ
e-mail: SSBochkova@fa.ru

ГОФМАН АЛЁНА ДМИТРИЕВНА

бакалавр 3 курса юридического факультета
Финансового университета при Правительстве РФ
e-mail: ag9085658@gmail.com

КРОХИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

бакалавр 3 курса юридического факультета
Финансового университета при
Правительстве РФ
e-mail: krohinadar@yandex.ru

BOCHKOVA SVETLANA SERGEEVNA

candidate of Legal Sciences, Associate Professor
of the Department of Legal Regulation of Activities
Financial University under the Government
of the Russian Federation
e-mail: SSBochkova@fa.ru

GOFMAN ALENA DMITRIEVNA

bachelor of 3 courses of the Faculty of Law
Financial University under the Government of the Russian Federation
e-mail: ag9085658@gmail.com

KROKHINA DARIA ALEXANDROVNA

bachelor of 3 courses of the Faculty of Law
Financial University under the Government
of the Russian Federation
e-mail: krohinadar@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЛИЦАМИ, НЕ ДОСТИГШИМИ 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF BUSINESS ACTIVITIES CARRIED OUT BY PERSONS UNDER THE AGE OF 18

Аннотация. В статье раскрываются правовые особенности в процессе осуществления предпринимательской деятельности лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Авторами предлагается идея по созданию интернет-ресурса, содержащего организационно-правовую информацию в целях поддержки молодых предпринимателей и вовлечению несовершеннолетних в предпринимательскую деятельность.

Annotation. The article reveals the legal features in the process of carrying out business activities by persons under the age of 18. The authors propose the idea of creating an Internet resource containing organizational and legal information in order to support young entrepreneurs and involve minors in entrepreneurial activities.

Цель. Комплексное исследование содержания правового статуса несовершеннолетнего предпринимателя.

Методология. В процессе исследования используются сравнительно-правовой метод, метод правового моделирования, правового, а также логического анализа.

Результат. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности, не достигших 18-летнего возраста, требует правовой регламентации. Необходимо создание правового портала, направленного на организационную и правовую поддержку юных предпринимателей.

Выводы. Согласие законного представителя несовершеннолетнего на занятие предпринимательской деятельности на практике вызывает на практике затруднения, что требует уточнения путем внесения в ФЗ от 8 августа 2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» нормы, содержащей определение возраста для потенциальных предпринимателей, младше 18 лет.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, несовершеннолетние, поддержка малого бизнеса, цифровые технологии, интернет-платформы.

Goal. Comprehensive study of the content of the legal status of a minor entrepreneur.

Methodology. In the process of research, the comparative legal method, the method of legal modeling, legal and logical analysis are used.

Result. The legal status of business entities under the age of 18 requires legal regulation. It is necessary to create a legal portal aimed at organizational and legal support for young entrepreneurs.

Conclusions. The consent of the legal representative of a minor to engage in entrepreneurial activity in practice causes difficulties in practice, which requires clarification by introducing the Federal Law of August 8, 2001. "On the state registration of legal entities and individual entrepreneurs" of the norm containing the definition of the age for potential entrepreneurs under 18 years.

Keywords: entrepreneurship, minors, small business support, digital technologies, Internet platforms.

В Конституции РФ закрепляется право граждан на свободу экономической деятельности, в том числе право на осуществление предпринимательской деятельности. В свою очередь, гражданское законодательство определяет предпринимательскую деятельность как экономическую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от производства и (или) продажи товаров или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателя в установленном законе порядке.

Статьей 18 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту — ГК РФ) определяется содержание правоспособности граждан, в том числе в нее включается право заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью. В отношении несовершеннолетних право

на занятие предпринимательской деятельностью устанавливается статьей 27 ГК РФ: *обладающий частичной (неполной) дееспособностью несовершеннолетний может заниматься таковой с согласия родителей, усыновителей или попечителя.*

В данном случае стоит обратить внимание на следующее обстоятельство. В гражданском законодательстве не указан конкретный возраст, по достижении которого у несовершеннолетнего гражданина возникает право на занятие предпринимательской деятельностью. Будет ли это возраст возникновения частичной дееспособности, то есть четырнадцать лет, или же то возраст возможной эмансипации, то есть шестнадцатилетний возраст?

Взгляды правоведов на этот счет разнятся. Одни указывают, что лицо, не достигшее 16-летнего возраста, вступившее

в брак до достижения 14-летнего возраста в соответствии с законом субъекта РФ, может реализовывать право на занятие предпринимательской деятельности в качестве регистрации индивидуального предпринимателя, но данное обстоятельство может приводить к различным коллизиям. С другой точки зрения, лицо, не достигшее 14-летнего возраста, является малолетним гражданином, т.е. не полностью дееспособным, на которого распространяется содержание статьи 28 ГК РФ, в частности, сделки от имени таких лиц могут совершать только их родители, усыновители или опекуны» [2, 98].

Таким образом, лица в возрасте 16-18 лет вправе заключать договоры от своего имени, но только с согласия родителей, в том случае, если они не были, эмансипированы судом или не вступили в законный брак. Соответственно предпринимательский договор, заключенный предпринимателем в возрасте до 18 лет, не обладающим полной дееспособностью, может быть признан судом недействительным, если его законный представитель докажет, что данный договор, не является сделкой, предусмотренной п. 2 ст. 26 ГК РФ.

При обращении к статистике можно констатировать тот факт, что около 62 % дел об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации) завершены с удовлетворением требования, а за пятилетний период (2013 по 2017 г. г.) в Российской Федерации рассмотрено всего 70 дел об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации), из которых было удовлетворено — 43 заявления [1, 35].

В Российской Федерации достаточно небольшое количество молодежи занимается предпринимательской деятельностью. Еще меньше процент от числа предпринимателей, которые являются несовершеннолетними гражданами. Но именно молодежь, осуществляющая предпринимательскую

деятельностью, является той целевой группой, которая создаёт инновационные идеи для развития предпринимательства. Поэтому, с целью увеличения количества молодых несовершеннолетних предпринимателей, государство в последние годы создало и реализует определенные программы поддержки, направленных на популяризацию идеи создания своего собственного бизнеса.

В исследовании агентства стратегических инициатив «Новая молодежная повестка. Новые формы развития и поддержки молодежи в период пандемии, вызванной Covid-19» [5], сделан вывод, что наибольшую озабоченность в молодежной сфере вызывают социально-экономические проблемы. Это, в первую очередь и безработица, которая влияет на уровень жизни и достаток молодежи. Большинство компаний испытывает сложности из-за вводимых ограничений на их работу. Это способствует увеличению количества молодежи, потерявшей как временную работу с неполной занятостью, так и постоянное место работы.

Наиболее привлекательным в этом плане для молодежи становится возможность работать на себя — стать предпринимателем. Это позволяет избежать сокращения на работе и потерю дохода. Количество молодежи, занимающейся предпринимательством, увеличивается из года в год. По статистике, в России сейчас зарегистрировано около 18 000 несовершеннолетних предпринимателей [7]. По данным Росстата, за период 2017–2018 года количество предпринимателей — молодежи имеют устойчивую тенденцию к увеличению. Если в 2017 году от числа предпринимателей молодежь составляла 0,8% от общего числа ИП, то в 2018 уже 1,4% [6].

В национальном отчете глобального мониторинга предпринимательства Россия 2019–2020 Сбербанк также отмечается тенденция увеличения количества моло-

дежи, занимающейся предпринимательством. В предпринимательство с каждым годом вовлекаются все больше людей более молодых возрастных групп, что свидетельствует о готовности молодежи брать на себя ответственность. При этом, согласно проведенным исследованиям Агентства стратегических инициатив, более 80% старшеклассников хотят зарабатывать, но не знают, с чего начать [8].

Несмотря на создание в недавнем прошлом интернет-платформ: Мойбизнес.рф, Забизнес.рф, которые призваны оказывать помощь предпринимателям, несовершеннолетние предприниматели не могут использовать полученную информацию.

Во-первых, это связано со спецификой мировоззрения несовершеннолетних. У них еще недостаточно знаний и навыков для восприятия информации непосредственно из правовых источников. Соответственно, необходимо некоторое «переоформление» информации, размещенной на данных сайтах, чтобы подростки могли усвоить ее.

Во-вторых, данные сайты содержат информацию непосредственно по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательства. Вопросы же касательно проблем регистрации несовершеннолетних, трудностей при создании и осуществлении операций (связано с тем, что данные субъекты предпринимательства обладают ограниченной дееспособностью), не рассматриваются.

В-третьих, несовершеннолетние, как уже было выявлено в указанном ранее вопросе, не обладают знаниями для создания четкого плана действий. Рассматриваемые сайты имеют более информативный характер касательно изменений и существующих мер поддержки предпринимательства (в частности — забизнес.рф — сайт, осуществляющих правовую поддержку уже непосредственно при наличии давления со стороны правоохранительных органов), они не содержат конкретного перечня действий

для создания своего бизнеса. В связи с постепенной увеличивающейся численностью молодых предпринимателей, необходимо также оказывать помощь при создании своего бизнеса несовершеннолетними [3].

Анализируя изложенное, можно сделать вывод, что существует необходимость в создании отдельной интернет-платформы для несовершеннолетних предпринимателей. Это даст возможность получить необходимые сведения непосредственно как для создания своего бизнеса несовершеннолетним, так и для продолжения его функционирования.

Представляется, что сайт должен включать в себя следующую информацию:

1. Раздел организационно-правовой информации:

- правовые основы предпринимательства (формы ведения бизнеса, порядок регистрации, ознакомление с НПА, которые связаны с конкретной сферой предпринимательской деятельности);
- экономические основы предпринимательской деятельности (управление финансами, информация о налогах и формах ведения налоговой отчетности, доступной для несовершеннолетних предпринимателей);
- основы маркетинга и продвижения продукта или услуги в социальных сетях.

2. Раздел, посвященный бизнес-навыкам:

- развитие soft skills — информация о советах по созданию правильной презентации для своего проекта; о том, как следует выступать на публике для презентации бизнес идеи/привлечения инвесторов;
- актуальная информация о проводимых конкурсах и фестивалях, на которых можно развить навыки, познакомиться с новыми людьми, найти новые идеи для развития;
- информация различных хакатонах, мастермайнд-группах, на которых юных предприниматель сможет найти инвесто-

ров для своего проекта, стать частью команды по решению интересных кейсов или получит возможность для нахождения будущего работодателя.

3. Раздел, посвященный проблемам, с которыми сталкиваются несовершеннолетние предприниматели:

- проблема регистрации ИП несовершеннолетним. Положение о необходимости предоставления документов, подтверждающих дееспособность лица, содержится в пункте 3 статьи 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». На сайте будет размещена актуальная и понятная информация, дающая представление о подготовке документов о согласии родителей на осуществлении предпринимательской деятельности или иного документа, подтверждающего дееспособность лица.
- проблемы с открытием расчетного счета в банке. Таковой потребуются в том случае, если юный предприниматель планирует принимать безналичные платежи от ЮЛ или других ИП. Для данного действия требуется нотариально удостоверенное согласие родителей на заключение договора расчетно-кассового обслуживания. Необходимость данной информации обусловлена частыми проблемами получения нотариально заверенного согласия обоих родителей. Если его предоставить невозможно, следует собирать документы, подтверждающие данный факт. Также сложность заключается в том, что при открытии расчетного счета на каждую сделку также требуется подпись родителей. Ограничение на открытие счета несовершеннолетними содержится в инструкции Банка России №153 «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». Первая глава

статья 1.1. устанавливает, что расчетный счет открывается при условии у клиента правоспособности (дееспособности). Как уже было упомянуто, несовершеннолетние совершают сделки с письменного согласия родителей. Уже свершившаяся сделка также может быть признана действительной только при последующем ее одобрении родителями.

Рассматривая более подробно функционирование аналогичных интернет-платформ, можно сделать вывод, что они ориентированы на предпринимателей более старшего возраста. Аудитория данных порталов, как правило, взрослые люди, у которых уже имеется опыт ведения бизнеса, они обладают необходимыми познаниями в праве и экономике.

Юные же предприниматели часто сталкиваются с иными проблемами. Например, на сайте забизнес.рф предоставлена информация по правовой поддержке для бизнеса, который столкнулся с какими-либо проблемами, связанными с осуществлением предпринимательской деятельности. Сайт предлагает помощь в решении таких важных проблем как: незаконное изъятие документации или носителей информации, провокация взятки, нарушение процессуальных сроков и другое.

В качестве еще одного примера можно рассмотреть мойбизнес.рф — этот портал имеет ряд инструментов по поддержке малого и среднего бизнеса. Он предоставляет информацию, упрощающую решения задач, стоящих перед предпринимателями. Например, организация удаленной работы персонала, консультационную и финансовую поддержку.

Стоит обратить внимание на обучающий курс Сбербанка, Google и Агентства стратегических инициатив «Стать предпринимателем — бизнес в стиле Z». Этот курс помогает определиться с идеей для бизнеса, осуществить необходимые расчеты для его открытия. Но, данный курс не осу-

щественная дальнейшая поддержка молодых предпринимателей при функционировании бизнеса. Он очень полезен и информативен на начальных этапах создания бизнеса, в дальнейшем же молодые предприниматели должны сами справляться с правовыми, техническими и другими проблемами. Также, этот курс дает общие рекомендации по началу предпринимательской карьеры, не освещая конкретные проблемы и вопросы, с которыми сталкиваются несовершеннолетние предприниматели, а также пути их решения.

Новизна же предлагаемого проекта состоит в том, что портал будет ориентирован на решение проблем, связанных с началом ведения бизнеса несовершеннолетним, открытием расчетного счета, получением теоретической информации, практических и коммуникативных навыков. Предполагается предоставлять анализ актуальной практики решения проблем, возникающих у молодых предпринимателей в связи с началом и продолжением предпринимательской деятельности.

В заключении необходимо обратить внимание, что заниматься предпринимательской деятельностью возможно только после государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя в налоговых органах. Требуемые для регистрации документы перечислены в ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В том случае, если несовершеннолетний предприниматель не обладает полной

дееспособностью, то согласие родителей требуется и при регистрации несовершеннолетнего в качестве индивидуального предпринимателя, для чего необходимо нотариально удостоверенное согласие родителей (усыновителей, попечителя) на осуществление предпринимательской деятельности регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия свидетельства о заключении брака физическим лицом, либо копия решения органа опеки и попечительства или копия решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным.

И в таком случае необходимо обратить внимание, что представитель несовершеннолетнего предпринимателя, давая согласие на предпринимательскую деятельность, тем самым дает согласие на совершение всех сделок в рамках предпринимательства. Но такое предварительное согласие не сможет обеспечить его интересы в каждом конкретном случае, а рассматривать каждый случай отдельно нецелесообразно и затруднительно для самой предпринимательской деятельности. Безусловно данная правовая проблема требует уточнения путем внесения в ФЗ от 8 августа 2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» нормы, содержащей определение возраста для потенциальных предпринимателей, младше 18 лет.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Анзорова Л. Д. Особенности правового положения несовершеннолетнего в сфере предпринимательской деятельности // Право: современные тенденции : материалы VI Междунар. науч. конф. — Краснодар: Новация, 2018. — С. 33–35.
2. Бочкова С. С. Факторы, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства в России: организационно-правовой аспект // Самоуправление. 2020. Т.2 № 2 (119). — С. 97–100.
3. Васильева О. Н. Мотивация субъектов предпринимательской деятельности: правовой аспект // В сборнике: Теория и практика развития предпринимательства: современные концепции, цифровые технологии и эффективная система. Материалы VI Международного научного конгресса. Под научной редакцией А. В. Шарковой, О. Н. Васильевой, Б. Оторовой. — 2018. — С. 233–236.
4. Давыдова А. В. Молодежное предпринимательство, как новый вектор развития экономики // Legal Bulletin. — 2019. — Т. 4. № 1. — С. 48–52.
5. Исследования по повестке форума «Сильные идеи для нового времени». — URL: [ASI-VSHE-Novaya-molodezhnaya-povestka.pdf](https://asi-vshe-novaya-molodezhnaya-povestka.pdf) (дата обращения: 11. 02. 2021)
6. Малое и среднее предпринимательство в России — 2019 г. // Федеральная служба государственной статистики. — URL: БГД — Малое и среднее предпринимательство в России — 2019 г. (gks.ru) (дата обращения: 11. 02. 2021)
7. Подсчитано число несовершеннолетних предпринимателей в России. — URL: <https://www.rosbalt.ru/business/2020/10/14/1868040.html> (дата обращения: 11. 02. 2021)
8. Сбербанк, Высшая школа менеджмента СПбГУ Национальный отчет Глобальный мониторинг предпринимательства Россия 2019/2020. — URL: otchet_2020-red-2n-04-06.pdf (spbu.ru) (дата обращения: 11.02.2021).

REFERENCES:

1. Anzorova L. D. Osobennosti pravovogo polozhenija nesovershennoletnego v sfere predprinimatel'skoj dejatel'nosti // Pravo: sovremennye tendencii : materialy VI Mezhdunar. nauch. konf. — Krasnodar: Novacija, 2018. — S. 33–35.
2. Bochkova S. S. Faktory, prepjatstvujushhie razvitiju malogo i srednego predprinimatel'stva v Rossii: organizacionno-pravovoj aspekt // Samoupravlenie. 2020. T.2 No 2 (119). S.97–100.
3. Vasil'eva O. N. Motivacija sub#ektov predprinimatel'skoj dejatel'nosti: pravovoj aspekt // V sbornike: Teorija i praktika razvitija predprinimatel'stva: sovremennye koncepcii, cifrovyje tehnologii i jeffektivnaja sistema. Materialy VI Mezhdunarodnogo nauchnogo kongressa. Pod nauchnoj redakciej A. V. Sharkovoj, O. N. Vasil'evoj, B. Otorovoj. 2018. S. 233-236.
4. Davydova A. V. Molodezhnoe predprinimatel'stvo, kak novyj vektor razvitija jekonomiki // Legal Bulletin. 2019. T. 4. No 1. S. 48–52.
5. Issledovanija po povestke foruma «Cil'nye idei dlja novogo vremeni». — URL: [ASI-VSHE-Novaya-molodezhnaya-povestka.pdf](https://asi-vshe-novaya-molodezhnaya-povestka.pdf) (data obrashhenija: 11. 02. 2021)
6. Maloe i srednee predprinimatel'stvo v Rossii — 2019 g. // Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki. — URL: BGD — Maloe i srednee predprinimatel'stvo v Rossii — 2019 g. (gks.ru) (data obrashhenija: 11. 02. 2021)
7. Podschitano chislo nesovershennoletnih predprinimatelej v Rossii. — URL: <https://www.rosbalt.ru/business/2020/10/14/1868040.html> (data obrashhenija: 11. 02. 2021)
8. Sberbank, Vysshaja shkola menedzhmenta SPBGU Nacional'nyj otchet Global'nyj monitoring predprinimatel'stva Rossija 2019/2020.— URL: otchet_2020-red-2n-04-06.pdf (spbu.ru) (data obrashhenija: 11.02.2021).